

СИНДРОМ ШАРЛЯ БОННЕ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА**CHARLES BONNET SYNDROME IN A DOCTOR'S PRACTICE****ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***БИЙТЕМИРОВА КАМИЛА ЯХЪЯЕВНА,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,***профессор,**Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***IVANOVA ANASTASIA VLADIMIROVNA,***Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.***BIYTEMIROVA KAMILA YAHYAEVNA,***Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.***GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,***Professor,**Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.*

В статье описывается синдром Шарля Бонне (зрительные галлюцинации у больных с нарушениями зрения без психических расстройств и критикой к зрительным обманам восприятия). Выявлены основные проявления СШБ. Выделены и охарактеризованы основные направления лечения синдрома Шарля Бонне. Определена степень осведомленности врачей об обсуждаемой патологии. Охарактеризованы известные к настоящему времени методы лечения СШБ. Представлены рекомендации по оказанию медицинской помощи таким больным и современные подходы к лекарственной терапии синдрома.

The article describes Charles Bonnet syndrome (visual hallucinations in patients with visual impairments without mental disorders and criticism of visual perception deceptions). The main manifestations of SSB have been identified. The main directions of treatment of Charles Bonnet syndrome are highlighted and characterized. The degree of awareness of doctors about the pathology under discussion has been determined. The currently known methods of treating SSB are characterized. Recommendations for the provision of medical care to such patients and modern approaches to drug therapy of the syndrome are presented.

Ключевые слова: *синдром Шарля Бонне, зрительные галлюцинации, билатерное снижение зрения, гемианопсия, потеря зрения, нарушения восприятия, иллюзии.*

Key words: *Charles Bonnet syndrome, visual hallucinations, bilateral visual decrease, hemianopsia, vision loss, perceptual disorders, illusions.*

Синдром Шарля Бонне (СШБ) был впервые описан швейцарским натуралистом Шарлем Бонне в 1760 г., когда у его 87-летнего деда развились зрительные галлюцинации на фоне прогрессирующей катаракты («время от времени видел перед собой фигуры мужчин, женщин, птиц, экипажей, зданий и т.п.») [8, с. 2]. Де Морсье опубликовал первые описания случаев и назвал синдром в честь Бонне в 1967 г. Прошло более 250 лет, однако

осведомленность об этом состоянии, получившем название СШБ, по-прежнему удручающе низкая, хотя распространенность довольно высокая. Недавнее канадское исследование показало, что каждый пятый из 2550 человек с потерей зрения испытывал зрительные галлюцинации [7, с. 595]. СШБ ассоциируется с целым рядом состояний, вызывающих потерю зрения: возрастная макулярная дегенерация является причиной СШБ в 11-26% случаев [10, с. 24]; характеризуется простыми и/или сложными зрительными галлюцинациями у пациентов с нарушениями зрения, которые не страдают психическими расстройствами (ПР), и, как правило, осознают, что у них имеются зрительные обманы восприятия [10, с. 23].

СШБ могут страдать люди всех возрастов, но в первую очередь – 70-80-летние. Явного гендерного преобладания нет. Зарегистрированные показатели распространенности СШБ значительно различаются: от 1,4% в Китае, 6,4% в Турции, 8,3% в Дании, до 15% в Испании, 17,5% в Австралии и 18,8% в Канаде [3, с. 119]. Высокая частота занижения данных об этом расстройстве является самым большим препятствием для определения точной распространенности. Это может быть результатом того, что люди с СШБ боятся обсуждать симптомы из-за страха получить «метку» психически больного человека. К тому же уровень осведомленности врачей о СШБ, согласно недавнему исследованию в Канаде, оказался крайне низким: 54,7% респондентов-семейных врачей вообще не осведомлены; 19,7% – осведомлены незначительно. Из 207 респондентов, которые были осведомлены о СШБ, около четверти (27,5%) сказали, что слышали о нем во время своего обучения; 18,4% – от коллег или соавторов; 18% – на конференции или в рамках непрерывного медицинского образования и 14,3% – от пациента. При этом 33,1% респондентов направят пациентов со зрительными галлюцинациями к психиатру, 27,4% – к офтальмологу, 16,1% – к неврологу. Почти все респонденты никогда не обсуждали возможность развития СШБ у пациентов при потере зрения [7, с. 596].

СШБ проявляется зрительными галлюцинациями, обычно четко определенными, варьирующимися от абстрактных геометрических узоров (фигуры, решетчатые узоры) и фотопсий до сложных, ярких образов [1; 2]. «Самый распространенный образ – это образ человека. В других описаниях упоминаются бестелесные искаженные лица, маленькие фигурки в костюмах и ветвящиеся структуры, яркие изображения животных и фигур: тонкие геометрические формы: четко очерченные сложные фигуры и лица, миниатюрные, нормального размера и «больше, чем в натуральную величину». Изображения могут быть черно-белыми, но чаще цветными, различной степени сложности» [3, с. 119]. Возможно появление множества копий одного и того же объекта.

В типичном СШБ эмоциональная реакция может быть крайне неприятной для субъекта в самом начале симптоматики, со временем она ослабевает. Раньше многие пациенты описывали галлюцинации как приятные зрительные образы, но на данный момент таковых выявляется не более 25% [4, с. 477].

Галлюцинации чаще статичны, но также могут двигаться как целиком, так и частично, при этом части изображения движутся внутри статичного кадра [3, с. 120]. Они всегда локализованы во внешнем пространстве, а их содержание хорошо организовано, определено и ослепительно ясно. В контексте сопутствующего нарушения зрения четкость видения резко контрастирует с размытым восприятием реальных объектов [3, с. 119].

Типичные галлюцинации, как правило, кратковременны: от нескольких секунд до минут, часов. Частота их возникновения сильно варьирует, при этом небольшое количество людей (13%) испытывают галлюцинации постоянно, но большинство людей – еженедельно или ежемесячно. Очередной эпизод может возникнуть как в этот же день, так и через несколько дней, недель и даже месяцев. Согласно предыдущим исследованиям СШБ сохраняется от года до 18 мес., однако 75% из 492 человек страдали СШБ более чем шесть лет [7, с. 596].

У больных с частично сохранившимся зрением галлюцинации могут сочетаться с ил-

люзиями, при этом несуществующие образы интерферируют с реально видимыми. Галлюцинации чаще возникают в ситуациях, когда человек бездействует, в условиях плохого освещения (вечером или на рассвете), хотя могут появляться и днем. Реже они отмечаются при очень ярком свете.

При СШБ глаза пациента чаще всего открыты и совершают следящие движения, в то время как при работе воображения или при воспроизведении образов из памяти глаза человека обычно закрыты или неподвижны. И исчезают, когда зрительный взгляд смещается. Больные понимают, что галлюцинации нереальны, однако у некоторых критика к зрительным обманам снижается, чему способствует сопутствующее органическое поражение головного мозга, метаболические нарушения и интоксикация [1, 2, 9].

Несмотря на широкое признание и принятие СШБ, единого мнения относительно диагностических критериев синдрома все еще не существует. Недавний систематический обзор 33 исследований, которые содержали диагностические критерии СШБ, показал, что между ними было мало согласованности [8, с. 4]. В 10 статьях (30%) указывался нижний возрастной предел, который варьировался от 18 до 65 лет, в 17 (51%) исследованиях требовалось наличие сформированных галлюцинаций; еще восемь (24%) допускали наличие несформированных галлюцинаций, хотя определение сформированных и несформированных галлюцинаций редко уточнялось. Только в четырех работах была указана частота или продолжительность галлюцинаций. 18 (54%) – касались вопроса о понимании нереальной природы галлюцинаций, из которых шесть – требовали полного понимания, а остальные 12 – допускали наличие частичного или полного понимания. В 16 исследованиях (48%) было указано, что невизуальные галлюцинации отсутствуют, а в 14(42%) – что бред также отсутствует. Потеря зрения требовалась для постановки диагноза СШБ в 25 из 33 исследований (76%). В большинстве исследований причиной потери зрения были глазные заболевания, хотя в двух исследованиях участвовали пациенты с гемианопсией, вызванной инсультом и другими корковыми причинами. Только в девяти публикациях (27%) была указана минимальная степень потери зрения для диагностирования СШБ, и снижение остроты зрения варьировалось в широких пределах; в трех исследованиях допускалось сужение поля зрения. В 14 исследованиях (42%) требовалось, чтобы когнитивные функции были нормальными. Известный диагноз основного неврологического состояния или ПР, предрасполагающего к галлюцинациям, был критерием исключения в 22 исследованиях (67%). Диагнозы, которые были конкретно указаны в качестве критериев исключения, включали эпилепсию (6), болезнь Паркинсона или диффузную болезнь телец Леви (5), мигрень (3), инсульт (3), другие поражения центральной нервной системы (2), энцефалопатия, не указанная иным образом (1), злоупотребление психоактивными веществами (1) и нарколепсия (1). Исключены 13 исследований (39%), в которых пациенты в анамнезе подвергались воздействию потенциально галлюциногенных препаратов или наркотических средств [8, с. 4].

Таким образом, большинство авторов согласились с тем, что должна быть потеря зрения с зрительными галлюцинациями. К другим критериям можно отнести: понимание нереальной природы зрительных образов, отсутствие бредовых идей или других ПР, нормальные когнитивные способности и глазные заболевания как причина потери зрения.

Следует помнить, что зрительные галлюцинации также могут возникать при приеме ряда лекарственных препаратов, в частности, бримонидина тартрата, используемого для лечения глаукомы. После отмены препарата его побочные эффекты исчезают. Противосудорожные препараты всех классов могут иметь поведенческие эффекты, и недавний отчет о клиническом случае продемонстрировал зрительные галлюцинации, вызванные прегабалином, которые проходили после прекращения приема препарата и замены венлафаксином [5, с. 475].

При подозрении на СШБ врач должен рассмотреть весь спектр расстройств, связанных

со зрительными галлюцинациями, для предотвращения неправильного диагноза и ненужного лечения другой патологии. При этом тщательный сбор неврологического и офтальмологического анамнеза и обследование имеют решающее значение для диагностики СШБ.

Основными направлениями лечения СШБ являются:

- Разъяснительная работа с пациентом;
- Улучшение остаточного зрения;
- Лекарственная терапия галлюциноза.

Для многих пациентов с СШБ достаточно одного успокоения. С пациентом проводится беседа о доброкачественной природе галлюцинаций и их связи с нарушениями зрения. При наличии предрасполагающих к галлюцинациям факторов пациентов обучают произвольно влиять на них. Так, оборвать эпизод галлюцинаций, провоцируемых очень ярким светом, помогает закрывание глаз или моргание, а галлюцинаций, возникающих при плохом освещении, – повышение освещенности и переключение внимания на хорошо видимые реальные предметы. Некоторые больные избавляются от галлюцинаций, если начинают говорить с ними или идут навстречу им. Внесение изменений в окружение пациента, включая удаление предметов, которые могут вызвать путаницу, или установление ночника, также может быть полезным [5, с. 478]. Симптомы могут самопроизвольно проходить через несколько месяцев, и даже если они сохраняются, то обычно они не очень беспокоят пациента.

Компенсация имеющихся зрительных нарушений осуществляется путем подбора очков, контактных линз и других оптических приспособлений, а патогенетическая терапия – путем воздействия на основное заболевание. Применяются хирургическое лечение катаракты, панретинальная лазерная коагуляция сетчатки при пролиферативной форме диабетической ретинопатии, лазерная фотокоагуляция при субретинальном кровоизлиянии. Однако в ряде случаев сама лазерная коагуляция сетчатки глаза может спровоцировать развитие СШБ [6, С. 815-816].

Пациентам, чьи галлюцинации влияют на повседневную деятельность или значительно снижают качество жизни может быть рекомендовано фармакологическое лечение. Были приняты попытки применения атипичных нейролептиков (арипипразол, амисульприд, оланзапин, рисперидон, сульпирид, пимавансерин), ингибиторов холинэстеразы (донепезил, ривастигмин), противосудорожных препаратов (карбамазепин, габапентин, леветирацетам, прегабалин) и антидепрессантов (эсциталопрам, миртазапин, венлафаксин). Тщательный обзор лекарственных препаратов имеет решающее значение, поскольку многие из перечисленных средств могут способствовать возникновению зрительных галлюцинаций [8, с. 13].

В последние годы были опубликованы два новых метода лечения:

1) Ингаляция кислорода (предполагают, что существует связь между перемежающейся гипоксемией и СШБ) [9, С. 174-175];

2) Растительное лекарственное средство Yokukansan (Yi-gan san в Китае) предположительно обладает нейропротективными свойствами, и используется в Японии с XVI в. главным образом для лечения беспокойства у детей, предлагается в качестве безопасного и эффективного метода лечения [9, С. 174-175].

Таким образом, при наблюдении пациентов со зрительными расстройствами важно помнить о возможности развития у них СШБ, своевременная диагностика и терапия которого позволяет улучшить качество жизни. По мере старения населения врачи, вероятно, будут сталкиваться с этим диагнозом с большей частотой, поскольку возрастные проблемы со зрением становятся все более распространенными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары, 2019.

104 с.

2. Григорьева В.Н., Семенова Т.Н., Егорова Е.А. Синдром Шарля Бонне: клинический случай и обзор литературы // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018. Т. 10. № 2. С. 83-87.
3. Boller F., Birnbaum D.S., Caputi, N. Charles Bonnet Syndrome and Other Hallucinatory Phenomena // *Frontiers of neurology and neuroscience*. 2018. Vol. 41. pp. 117-124.
4. Bou Khalil R., Richa S. Comorbidités psychiatriques et psychologiques du syndrome de Charles-Bonnet typique et atypique // *L'Encephale*. 2011. Vol. 37. No. 6. pp. 473-480.
5. Coerver K.A., Subramanian P.S. Visual hallucinations in psychiatric, neurologic, and ophthalmologic disease // *Current opinion in ophthalmology*. 2020. Vol. 31. No. 6. pp. 475-482.
6. Cohen S.Y. Visual hallucinations immediately after macular photocoagulation / S.Y. Cohen, A.B. Safran, R. Tadayoni, G. Quentel, B. Guiberteau, C. Delahaye-Mazza // *Am. J. ophthalmology*. 2000. Vol. 129. No. 6. pp. 815-816.
7. Gordon K.D., Felfeli T. Family physician awareness of Charles Bonnet syndrome // *Family Practice*. 2018. Vol. 35. No. 5. pp. 595-598.
8. Hamedani A.G., Pelak V.S. The Charles Bonnet Syndrome: A Systematic Review of Diagnostic Criteria // *Current treatment options in neurology*. 2019. Vol. 21. No. 41. pp. 1-13.
9. Hughes D.F. Charles Bonnet syndrome: a literature review into diagnostic criteria, treatment and implications for nursing practice // *J. psychiatric and mental health nursing*. 2013. Vol. 20. No. 2. pp. 169-175.
10. Kompella S. A Case Report and Review: Charles Bonnet Syndrome Plus With Dementia / S. Kompella, S. Kaushal, S.A. Khan, C.L. Alvarez Villalba // *HCA healthcare J. medicine*. 2022. Vol. 3. No. 1. pp. 23-28.

© Иванова А.В., Бийтемирова К.Я., Голенков А.В., 2024.